

**SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHDA
LABORATORIYALAR XIZMATINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti “Qurilish” kafedrası dotsenti

Siddiqov Marat Xalilovich, e-mail: s_marat@mail.ru

Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti “Qurilish” kafedrası o’qituvchisi

Akimov Elbek Taganovich, e-mail: elbek_2017@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada butun yer yuzida iqlim o‘zgarishi oqibatida yildan-yilga suvdan oqilona foydalanish dolzarblashib bormoqda. Shunday ekan, bizning orolbo‘yi mintaqasida joylashganimiz sababli suv taqchilligi so‘ngi yillarda sezilarli darajada kuzatilmoqda. Bu borada davlat miqiyosida dasturlar qabul qilinib, sohani rivojlantirish masalalari ko‘zda tutilgan. Bularning natijasi o‘laroq sug‘orish tizimida suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, sohada avtomatlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, irrigatsiya tarmoqlarida unumli foydalanish borasida bir qator ilmiy va amaliy ishlanmalar yaratilmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** laboratoriya, suv, resurs, zaxira, uskuna, ekologik, gidromelioratsiya.*

***Abstract:** In this article, due to climate change, the rational use of water is becoming more relevant every year. Therefore, due to our location in the coastal region, water shortage has been observed significantly in recent years. In this regard, programs have been adopted at the state level, and issues of development of the sector have been considered. As a result of this, a number of scientific and practical developments are being created regarding the wide introduction of water-saving technologies in the irrigation system, the wide use of automation and information and communication technologies in the field, and the efficient use of*

irrigation networks.

Key words: *laboratory, water, resource, reserve, equipment, environmental, hydromelioration.*

Kirish bo'limi

Laboratoriyalar – bu ilm-fan va barcha turdagi ishlab chiqarish sohalari taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan eng muhim ob'ektdir. Oddiy kashfiyotlardan tutib to ulkan ixtirolarni barchasi laboratoriyalarda amalga oshiriladi. Shu sababli hozirgi kunda biror bir sohaning rivojlantirish uchun zamonaviy laboratoriyasiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Suvni sug'orish dalasigacha isrofsiz yetkazish uchun katta va kichik kanallardagi suv yo'qolishi oldini olishimiz zarur. Buning uchun kanallarimizning foydali ish koeffitsentini oshirishimiz kerak bo'ladi. Suvni tejashda va kanallarni foydali ish koeffitsentini oshirishimiz uchun albatta, muammoga ilmiy nuqtai nazardan qarashimiz lozim. Har qanday ilmiy ishlanmalarni natijadorligini ta'minlash uchun ma'lumotlarni aniqlash, taxlil qilish, xulosa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Tabiiyki bu ishlarni laboratoriya natijalarisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Shu sababli barcha ilmiy tadqiqotlar zamirida laboratoriya bo'g'ini alohida o'rinni egallaydi.

Hozirgi kunda suv xo'jaligi tashkilotlari laboratoriyalarini texnik jixozlar va uskualar bilan ta'minlash zarur xisoblanadi. Bu o'z navbatida sohada suvdan to'g'ri foydalanish va uni boshqarishni tashkil qilish uchun juda muximdir. Ayniqsa yer osti suvlaridan sug'orish tizimlarida foydalanganda suvning meliorativ holatini o'rganishda laboratoriya natijalari zarurdir. Kanallardagi suvning loyqaligini aniqlash ham laboratoriya natijalari bo'yicha olinadi. Laboratoriya diagnostikasining aniqligi zarur loyihalarni o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlab beradi. Suv xo'jaligi tashkilotlarining zamonaviy laboratoriyalari o'z navbatida juda murakkab va zarur taxlillarni amalga oshirib

bermog'i lozim.

Metodlar bo'limi

Bunday murakkab taxlillarni tug'ri va aniq amalga oshirish uchun malakali xodimlar bilan taminlangan bo'lishi kerak. So'ngi yillarda zamonaviy laboratoriya diagnostikasi usullari va texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Ushbu rivojlanish suvdan tejamli foydalanish texnologik omillariga bog'liq. Unda quyidagi strategik yo'nalishlarni ko'rsatish mumkin:

- zamonaviy laboratoriya uskuna va texnologiyalarni joriy etish asosida laboratoriya taxlillari usullarini takomillashtirish va laboratoriya tadqiqotlari sifatini oshirish;

- qo'l yordamida bajariladigan va ko'p vaqtni talab qiluvchi usullarni avtomatlashtirilgan usullarga o'zgartirish, kompyuter texnologiyalarini rivojlantirish asosida kompleks axborotlashtirish va integratsiya qilish;

- yangi diagnostika standartlarini joriy etish, laboratoriya tadqiqotlari sifatini boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish;

- laboratoriya ma'lumotlaridan foydalangan holda suvdan to'g'ri foydalanishni nazorat qilish, suv tahlillarini monitoring qilish texnologiyalari dasturlarini joriy etish;

- doimiy laboratoriya nazoratini talab qiladigan xolatlarda avtomatlashtirilgan usullardan foydalanish;

- laboratoriya diagnostikasining boshqa gidromelioratsiya fanlari bilan integratsiyalash;

- ilmiy xodimlarni laboratoriya diagnostikasi sohasidagi bilimlarini oshirish;

- suvni boshqaruvdagi bir qator muammolarni yechimi sifatida laboratoriya natijalaridan foydalanish.

Natijalar bo'limi

Mamlakatimizda suv xo'jaligi tashkilotlarining laboratoriya xizmatining tuzilishi asosan suvdan to'g'ri foydalanish, uni boshqarish va sifatini o'rganish hamda yaxshilashda ilmiy tadqiqotlar o'tkazish bilan bog'liq holda shakllangan. Takidlash lozimki, ayniqsa suvni sifati, suv inshootlarni ekspluatatsiya qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni o'tkazishda laboratoriyalarni zamonaviy talablar darajasida bo'lishligi o'ta muximdir. Suv xo'jaligi tashkilotlarining laboratoriyasi ko'p funksiyali bo'lishida zamonaviy uskuna va jixozlar bilan ta'minlanganligi bilan bog'liq. Shu bilan bir qatorda ushbu uskuna va jixozlarni foydalanishda texnik xodimlarning malakasi yuqori bo'lishi kerak.

Munozara bo'limi

Global isish tufayli kuchaygan issiqlik to'lqinlari oqibatida butun dunyoda ekologik vaziyatni keskinlashishi suv havzalarining ifloslanishiga olib keladi. Shuning uchun daryo va kanallarning suv sifatini yaroqliligi, ayniqsa transchegaraviy daryolarning bir davlat xududidan ikkinchi davlat xududiga o'tish joyidagi suvning sifati juda muximdir.

Umuman olganda hozirgi vaqtga kelib suv xo'jaliga tashkilotlarining zamonaviy laboratoriyasining asosiy vazifasi nafaqat yerlarni sug'orishdagi suvning sifati, balki inson faoliyati barcha sohalaridagi ishlatiladigan suv sifatining yaxshilash bo'yicha doimiy ravishda tahlil qilib borishi lozim.

Qo'llanilgan manbalar ro'yhati

1. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev. "Ekologiya" Toshkent-2020 yil.
2. Ahmatqul Ergashev, Temur Ergashev, "Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qilish" Toshkent -2005.
3. Y.P.Sergeyev, Y.A.Mojayev. Suv havzalarining sanitariya muhofazasi. M-1979 yil
4. Rodionov A.I., Klushin V.N., V.G. Ekologik xavfsizlikning texnologik jarayonlari / Ekologik tadqiqotlar asoslari - Kaluga: N. Bochkareva nashriyoti, 2000 yil.
5. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi : texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik / S. M. Turobjonov, T. Tursunov, X. Pulatov ; O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. -T.: Musiqqa, 2010. - 256 b.
6. Ashirov A. Oqova suvlar, eritmalar va gazlarni ion almashinish usulida tozalash. M. Kimyo., 1983 yil.
7. Vetoshkin A.G. Gidrosferani himoya qilish jarayonlari va qurilmalari / Darslik. nafaqa. Penza, 2004 yil.
8. Biologik tozalash. Aerotanklar: Darslik / Isaeva A.M., Nikolaeva S.N., Malyutina T.V., Xazov S.N. - Penza: PGUAS, 2004 yil.
9. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 10-jild. –T., 2005.
10. Baratov.P. Tabiatni muhofaza qilish. O'quv qo'llanma.-T., 1991.
11. Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N.,Rajabov N. Ekologiya - T.: 2004.
12. Abirqulov Q.N., Abdulqosimov A., Xamdamov Sh. Ijtimoiy ekologiya, T.: 2004.

13. Abirqulov Q. N., Xojimatov A.N., Rajabov N., Atrof-muhit muhofazasi.T.: 2004.

14. Санжарбек НУРМУХАМЕДОВ, Ибодулло СУЛТОНОВ. Гидротехник иншоотларнинг тўсувчи қисмидаги ортиқча сув йўқотишлар. Махсус сон. 25 май 2022 йил, Ўзбекистон Қишлоқ ва Сув хўжалиги журнали, 70-бет, http://qxjournal.uz/load/jurnal_2022/o_39_zbekiston_qishloq_va_suv_xo_39_jaligi_i_zhurnali_makhsus_son_juklab_olish/11-1-0-501

15. Nurmukhamedov S.I. Beton va temir-betondan qurilgan gidrotexnik inshootlarda yuz bergan shikastlanishlarni ta'mirlash yo'llari. «ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ» мавзусидаги анъанавий XXI – ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. Тошкент - 2022 йил, 654-656-бетлар, <https://tiame.uz/>

16. Rafiqov A.A., Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N. Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. -T., 2004

17. Nigmatov A.N., Shivaldova N.S, Sultanov R.N. Ekologiya va barqaror rivojlanish. O'quv qo'llanma. -T., 2004

18. Касимов Н.С. и др. Экология города. – М.: Научный мир, 2004.

19. Косимова С.Т., Бадер О.А., Шоджалилов Ш. Охрана окружающей среды. Городская климатология. ТАСИ, 2005.

20. Akimov Elbek Taganovich, Nurmuxamedov Sanjarbek Ilxamovich., SUVDAN OQILONA FOYDALANISHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, BEST SCIENTISTS CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT JOURNAL COLLECTION OF MATERIALS MAY- 2023 Party- 3 Collection-1, 336-344-BETLAR, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8083058>